

UNDERSTANDING DIGITAL SIGNALS, THEIR DIFFERENCES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Saparov Berdiboy Bekbauliyevich

**associate professor of technical sciences at the Nukus Mining Institute
under the Navoi State University of Mining and Technologies, Nukus**

Uzagbergenov Aytbay Jumabay uli

**student of the 1st TJA- course, Nukus Mining Institute under Navoi
State Mining and Technologies University, Nukus c.**

Annotation. This article provides information about digital and signals in automatic systems, their use in the system, and their differences.

Key words: digital, signal, microphone, acoustic, sensor, Thermocouple

RAQAMLI SIGNALLAR HAQIDA TUSHINCHA, ULARNING FARQI, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Saparov Berdiboy Bekbauliyevich,

*Navoyi Davlat Konchilik va Texnologiyalar Universiteti huzuridagi
Nukus Konchilik Institutining texnika fanlari nomzod dotsenti, Nukus
sh*

Uzagbergenov Aytbay Jumabay uli,

*1- TJA- kurs talabasi Navoyi Davlat Konchilik va Texnologiyalar
Universiteti huzuridagi Nukus Konchilik Instituti Nukus sh.*

Annotacia. Ushbu maqolada avtomatik tizimlarda raqamli signallar

haqida ma'lumot, ularning tizimda qo'llanilishi, bir-biridan, farqi haqida so'z etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli signal, mikrofon, akustik, sensor, Termojuft

Аннотация. В этой статье представлена информация об цифровых сигналах в автоматических системах, их использовании в системе и их различиях.

Ключевые слова: цифровой, сигнал, микрофон, акустический, датчик, Термопара

Kompyuterlar va komunikatsiya vositalari zamonaviy axborot texnologiyalarining asosi bo'lib, ular insonlarni yaqilashtiradi. Axborot bir joydan ikkinchi joyga tezkor yetib boradi, yangiliklar tez tarqaladi. Kompyuter yordamida aloqa qilish uchun foydalanuvchiga modem zarur bo'ladi. U tashqi yoki ichki qurilma bo'lib, kompyuter yordamida tayorlangan malumotlarni telefon simlari orqali uzatish va qabul qilish imkonini beradi. Komunikatsiya yoki "telekommunikatsiya" manba (transmitter) va qabul qiluvchi (receiver). O'rtasida masofadan turib malumot almashinishni bildiradi. Elektromagnit to'lqin shakllari—elektr toki, radio to'lqinlar yoki yorug'lik, malumot yoki kodni tasvirlash uchun ishlatiladi va biror fizik muhit, masalan, sim, kabel yoki atmosfera orqali bu malumotni uzatiladi. Uzatilayotgan malumot tovush, ovoz, matn, vidiotasvir yoki bularning kombinatsiyasi (multimedia) dan iborat bo'lishi mumkin. Esingizda bo'lsa malumot ikki turdagi signallar yordamida uzatilishi mumkin: analogli va raqamli. Analogli signallar uzluksiz uzatiladi. Raqamli esa diskret shaklida.

Har qanday signal uning xarakteristikalaridagi o'zgarishlarni tavsiflovchi funksiya sifatida ifodalanishi mumkin. Ushbu ko'rinish radiotexnika qurilmalari va tizimlarini o'rganish uchun qulaydir. Radiotexnikada signaldan tashqari, uning

muqobilligi bo'lgan shovqin ham mavjud [9]. Shovqin hech qanday foydali ma'lumotga ega emas va u bilan o'zaro ta'sir qilish orqali signalni buzadi.

"signal" so'zi lotincha "signum" - "belgi" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, keng semantik diapazonga ega.[1, 2]

Diskret signal faqat ba'zi bir sobit qiymatlarni qabul qilsa, ular bir qator kvant miqdorlari sifatida ifodalanishi mumkin bo'lsa, bunday diskret signal raqamli deb ataladi. Ya'ni, raqamli signal shunday diskret signal bo'lib, u nafaqat vaqt oraliqlari, balki sathi bo'yicha ham kvantlanadi. Shuning uchun ular raqamli deb ataladi va bunday signallarni qayta ishlashning tegishli usullari va mos keladigan qurilmalar va tizimlar ham raqamli deb ataladi.

Raqamli signal - namuna olinadigan va keyinchalik kvantlangan signal. U faqat cheklangan miqdordagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin bo'lgan namunalar ketma-ketligidan iborat, shuning uchun uni butun sonlar ketma-ketligi sifatida ko'rsatish mumkin.

Analog signal raqamligga aylantirilganda (namuna olish yoki kvantlashdan qat'iy nazar) ma'lumot doimo yo'qoladi. Biroq, namuna olish chastotasini va kvantlash darajalari sonini oshirish orqali, o'zboshimchalik bilan kichik og'ish bilan dastlabki signalga yaqinlashish mumkin.

Amalda, diskret va raqamli signallar bir qator vazifalarda aniqlanadi va hisoblash qurilmasi yordamida o'qishlar shaklida osongina o'rnatilishi mumkin.

Mahalliy adabiyotlarda tasvirlangan signallar, qurilmalar va tizimlarga nisbatan "diskret" atamasi ko'proq qo'llaniladi [6, 7]. "Raqamli" atamasi kamroq qo'llaniladi. Bu ma'no nuqtai nazaridan, oxirgi atama raqamli o'qishga ega bo'lgan aniq qurilmalarga (raqamli voltmetrlar, ampermetrlar va boshqalar) yaxshiroq tegishli ekanligi bilan oqlanadi.

Raqamli signal osongina yozib olinadi va hisoblash qurilmalari xotirasiga qayta yoziladi, aniqlikni yo'qotmasdan oddiygina o'qiladi va ko'chiriladi, analog signalni qayta yozish esa har doim ma'lumotlarning bir qismini, garchi

ahamiyatsiz bo'lsa ham, yo'qotish bilan bog'liq.

Raqamli signalni qayta ishlash hisoblash operatsiyalarini mutlaqo sifatsiz yoki ahamiyatsiz yo'qotishlar bilan bajarish orqali juda yuqori unumdorlikka ega qurilmalarni olish imkonini beradi. Ushbu afzalliklarga ko'ra, bugungi kunda ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash tizimlarida hamma joyda mavjud bo'lgan raqamli signallar. Barcha zamonaviy xotira raqamli. Analog saqlash vositalari (masalan, lenta kassetalari va boshqalar) allaqachon o'tib ketgan.

Ammo raqamli signallarning ham kamchiliklari bor. Ular to'g'ridan-to'g'ri uzatilishi mumkin emas, chunki uzatish odatda doimiy elektromagnit to'lqinlar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun raqamli signallarni uzatish va qabul qilishda qo'shimcha modulyatsiya va analogdan raqamligiga o'tkazishga murojaat qilish kerak. Raqamli signallarning kichikroq dinamik diapazoni (eng katta qiymatning eng kichigiga nisbati) panjara bo'ylab qiymatlarni kvantlash tufayli yana bir kamchilikdir.

Analog signaldan farqli o'laroq, raqamli signalni uzoq masofalarga buzilishsiz uzatish qiyin. Ushbu kamchilik uzatuvchi tomonidan signal modulyatsiyasi va qabul qiluvchi tomonidan demodulyatsiya bilan tuzatilishi mumkin [4, 5]. Uzatilgan ma'lumotlarda buzilishlar yo'qligini tekshirish uchun ma'lumotlarni yig'ish ishonchliligini oshiradigan raqamli algoritmlar qo'llaniladi [3].

Raqamli signalning yana bir kamchiligi signaldan shovqin chegarasining mavjudligidir. Agar shovqinli analog signalni qisman tiklash mumkin bo'lsa, unda raqamli signal bilan bu mumkin emas. Bunday kamchilikni ko'rsatadigan eng yorqin misol uyali aloqadir [8, 9].

Asosiy kamchilikni raqamli shakldagi signal oraliq bosqich deb hisoblash mumkin va yakuniy analog signalning aniqligi tovush to'lqinining koordinatalar tomonidan qanchalik batafsil va aniq tasvirlanishiga bog'liq bo'ladi. Ammo ikkita asosiy kamchiliklar mavjud. Analog aloqa, ayniqsa, mikroto'lqinli aloqa va simli

aloqa osonlik bilan quloq soladi. Analog signal qabul qilingach, aloqa ma'lumoti osongina olinadi. Signalning uzatilishi kabeli yo'l bo'yida bo'lsa, uni ajratish qiyin bo'lib, aloqa sifati yomonlashadi.

Raqamli signallar diskret. Uning amplitudasi ma'lum bir qiymat bilan chegaralanadi. Ikkilik kod raqamli signaldir. Ikkilik kodlashning shovqin effekti juda oz. Raqamli elektronlar orqali osongina ishlaydi. Shuning uchun raqamli signallar keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. АйфичерЭ., ДжервисБ. Цифровая обработка сигналов. Практический подход / [пер. с англ. И. Ю. Дорошенко, А. В. Назаренко; под ред. А. В. Назаренко]. 2-е изд. М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2004. 992 с.
2. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник. 4-е изд., испр. и доп. М.: ЛЕНАНД/URSS, 2016. 528 с.
3. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов: пер. с англ. М.: Мир, 1989. 448 с.
4. Гадзиковский В. И. Цифровая обработка сигналов. М.: Солон Пресс, 2013. 766 с.
5. Лэм Г. Аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация : пер. с англ. М.: Мир, 1982. 592 с.
6. Tulyaganov A.A., Nazarov A.M., Abduazizov A.A., Faziljanov I.R., Yarmuhamedov A.A., Yusupov Ya.T. Signallarni uzatish nazariyasi: O'quv qo'llanma. – T.: «Aloqachi», 2018, 337 b.
7. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/65261/1/978-5-7996-2464-4_2018.pdf
8. Биккенин Р.Р., Чесноков М.Н. Теория электрической связи. Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 336с. .
9. Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи. Базовые методы и характеристики. – М.: Эко-трендз, 2005. –

392с. 324

14. Денисенко А.Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника. Справочное пособие. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 704с.